

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 522 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning refleksiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон кизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	
5–7-сinf o'quvchilarining mustaqil ijodiy faoliyatini rivojlantirishda milliy hunarmandchilik an'analaridan foydalanish metodikasi.....	440
<i>Mahmudova Shaxnoza Mansur qizi, Amrullayeva Oisha Azamat qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida olimpiya ta'limini rivojlantirishning innovatsion mexanizmlari.....	445
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	

Fizika ta'limida energiya va impuls saqlanish qonunlarini raqamli texnologiyalar (PhET, Crocodile Physics va h.k.) dan foydalanib o'qitish imkoniyatlari.....	449
Bozorov Hasan Ne'matovich, Ismatova Marjona Murod qizi	
PIRLS tadqiqotlari asosida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini baholash va monitoring qilish tizimini takomillashtirish.....	455
Badalova Maqsuda Umarovna, Oltiyeva Bibisora Ziyodullayevna	
Rus tili darslarida o'qitish metodikasi.....	459
Aminova Munisa G'ayrat qizi	
Ingliz va o'zbek tillarida milliy o'zlikni ifodalovchi idiomalarning qiyosiy tadqiqi.....	462
Nodira Sabirova, Bahar Kakyshova	
Turizmni rivojlantirishdagi asosiy muammolar va imkoniyatlar	467
Azimova Matlubaxon Abduraxmanovna	
Maktabgacha ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirish: yashil bog'cha tajribasi	472
Xakimov Abbasxon Oribjon o'g'li, Axmadjonova Nozanin Nizom qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va otm hamkorligi, nazariya va amaliyot uyg'unligi.....	475
Buranova Shoxnoza Abdurazakovna	
Zamonaviy sport inshootlarida elektr energiyaning o'rni va undan samarali foydalanish.....	479
Azatov Inomjon Axmed o'g'li	
Aqli zaif bolalarda ijtimoiy moslashuvni rivojlantirishning pedagogik asoslari	482
Amirsaidova Sh. M., Ro'ziqulova Shahrizoda Shuhrat qizi	
Talabalarda tolerantlik sifatlarini rivojlantirishda vitogen ta'lim texnologiyasining amaliy jihatlari.....	486
Dilmurotova Vazira Umidjon qizi	
Ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan muloqot tushunchasi va uning boshqaruv tizimidagi o'rni	489
Islamova Dilfuza Dilshodovna	
The Relationship Between Conscientiousness and Writing Skills of Secondary School Pupils.....	495
Ne'matova Umida Jumanazar qizi	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhidagi karatechilarning mashg'ulot jarayonini takomillashtirish	498
Raxmonov Boburbek Oybekovich	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga fizika fanini o'qitishning hozirgi holati va tahlili.....	502
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalar kasbiy stressni keltiruvchi omili sifatida	505
Vaxobova Durdona To'lanboy qizi	
Moslashuvchan jinsiylik va hayotiy ko'nikmalar ta'limi (ASLSE) modelining nazariy asoslari	508
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Salimov Muhriddin Faxriddin o'g'li	
Sun'iy intellekt va lotin tilini o'qitish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik.....	512
Yuldasheva Dilshoda Yuldashevna	
Роман П. Кадырова “Олмос камар” как национальная гордость узбекского народа	515
Джалматова Замира Джоникуловна	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OLIMPIYA TA'LIMINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI

Qodirov Jurabek Mamatsimonovich

Namangan davlat universiteti,

Sport faoliyati va jismoniy madaniyat kafedrası katta o'qituvchisi
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli transformatsiya sharoitida Olimpiya ta'limini rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari, innovatsion metodlari hamda ularni ta'lim tizimiga joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, talabalarda Olimpiya qadriyatları – halollik, adolat, hamjihatlik va sog'lom raqobatni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rnı ochib beriladi. Muallif tomonidan Olimpiya ta'limini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Olimpiya ta'limi, raqamli ta'lim, innovatsiya, sport pedagogikasi, Olimpiya qadriyatları, yoshlar tarbiyasi, interaktiv metodlar, sog'lom turmush tarzi.

Abstract: This article analyzes modern approaches and innovative methods for developing Olympic education in the context of digital transformation, as well as issues related to their implementation in the education system. It also highlights the role of digital technologies in fostering Olympic values among students, such as honesty, fairness, solidarity, and healthy competition. The author proposes practical recommendations for improving Olympic education.

Key words: Olympic education, digital education, innovation, sports pedagogy, Olympic values, youth education, interactive methods, healthy lifestyle.

Аннотация: В данной статье анализируются современные подходы и инновационные методы развития олимпийского образования в условиях цифровой трансформации, а также вопросы их внедрения в систему образования. Кроме того, раскрывается роль цифровых технологий в формировании у студентов олимпийских ценностей – честности, справедливости, солидарности и здоровой конкуренции. Автором разработаны практические рекомендации по совершенствованию олимпийского образования.

Ключевые слова: олимпийское образование, цифровое образование, инновации, спортивная педагогика, олимпийские ценности, воспитание молодежи, интерактивные методы, здоровый образ жизни.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim tizimida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, sport va jismoniy tarbiya sohasida Olimpiya ta'limining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Olimpiya ta'limi nafaqat sport natijalarini yaxshilash, balki yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan barkamol etib tarbiyalashda muhim vosita hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda an'anaviy o'qitish usullarini innovatsion yondashuvlar bilan boyitish zarurati ortib borayotgani sababli, Olimpiya ta'limiga raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb masalaga aylanmoqda. Bugungi globallashuv va raqamlashtirish jarayonlari ta'lim tizimiga yangi imkoniyatlar olib kirib, uning mazmuni va shaklini takomillashtirmoqda. Xususan, Olimpiya ta'limi ham an'anaviy shakllardan zamonaviy, innovatsion hamda texnologik yondashuvlar asosida rivojlanmoqda. Raqamli transformatsiya nafaqat bilim berish usullarini, balki tarbiyaviy jarayon mazmunini ham boyitib, uni interaktiv va samarali tashkil etish imkonini bermoqda.

Olimpiya ta'limining asosiy maqsadi yosh avlodda jismoniy barkamollik bilan bir qatorda yuksak axloqiy fazilatlarini shakllantirishdan iborat. Zamonaviy sharoitda ushbu jarayon nazariy bilimlar bilan bir qatorda raqamli vositalar yordamida yanada boyitilmoqda. Jumladan, virtual musobaqalar, onlayn trening platformalari, sport simulyatorlari hamda mobil ilovalar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallash imkoniga ega bo'lmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Olimpiya ta'limini rivojlantirish masalalari xalqaro va milliy miqyosda keng o'rganilgan. International Olympic Committee tomonidan qabul qilingan Olympic Charter hujjatida Olimpiya harakatining asosiy qadriyatlarini, yoshlarni tarbiyalash va sport orqali tinchlik g'oyalari tarqatish masalalari yoritilgan.

Shuningdek, Olympic Values Education Programme (OVEP) dasturida ta'lim jarayoniga halollik, hurmat va do'stlik tamoyillarini integratsiya qilish mexanizmlari ko'rsatib berilgan. UNESCOning jismoniy tarbiya hamda raqamli ta'limga oid tavsiyalarida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni sport ta'limga joriy etishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan. Milliy manbalarda O'zbekiston Respublikasida sportni rivojlantirish konsepsiyasi, yoshlar siyosati hamda jismoniy tarbiya pedagogikasiga oid ilmiy-uslubiy ishlarda yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish va raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Mazkur manbalar Olimpiya ta'limini innovatsion mexanizmlar asosida takomillashtirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda Olimpiya ta'limini raqamli transformatsiya sharoitida rivojlantirishning innovatsion mexanizmlarini aniqlash maqsadida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, kuzatish hamda umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida International Olympic Committee, UNESCO hamda O'zbekiston Respublikasi sport va ta'lim sohasiga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, konsepsiyalar va o'quv-uslubiy materiallar o'rganildi. Shuningdek, xorijiy tajribalarda qo'llanilayotgan sun'iy intellekt, virtual reallik, gamifikatsiya, onlayn platformalar va raqamli monitoring tizimlarining samaradorligi qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida Olimpiya ta'limini takomillashtirishga xizmat qiluvchi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqot metodologiyasi mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini kompleks baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shuningdek, raqamli texnologiyalar Olimpiya qadriyatlarini tarqatishda muhim kommunikativ vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, video platformalar va interaktiv kontent orqali halollik, adolat, do'stlik hamda sog'lom raqobat g'oyalari keng ommaga tezkor va samarali yetkazilmoqda. Bu esa yoshlar ongida ijobiy sport madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili asosida individual yondashuvni qo'llash imkoniyati kengaymoqda. Har bir talabani jismoniy tayyorgarligi, qiziqishi va ehtiyojidan kelib chiqib mos dasturlar ishlab chiqilishi ta'lim samaradorligini oshiradi. Mazkur holat inkluziv ta'lim muhitini yaratishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Olimpiya ta'limini rivojlantirishda pedagoglarning roli ham yangi mazmun kasb etmoqda. Endilikda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki fasilitator, yo'naltiruvchi va motivator vazifalarini ham bajaradi. Shu sababli pedagoglarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, ularni zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi.

Yana bir muhim jihat – xalqaro hamkorlikning kengayib borayotganidir. Raqamli platformalar orqali turli mamlakatlar talabalari o'rtasida tajriba almashish, onlayn musobaqalar tashkil etish hamda Olimpiya harakati qadriyatlarini global miqyosda tarqatish imkoniyati ortmoqda. Bu esa yoshlarning dunyoqarashini kengaytirib, madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, raqamli transformatsiya jarayonida ayrim masalalarga alohida e'tibor qaratish zarur. Jumladan, texnik infratuzilmani yanada takomillashtirish, raqamli tenglikni ta'minlash, axborot xavfsizligini mustahkamlash hamda yoshlarning virtual muhitdan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur jarayonni muvozanatli va maqsadli boshqarish zarur.

Olimpiya ta'limi – bu yoshlarni sport orqali tarbiyalash, ularda halollik, tenglik, do'stlik kabi qadriyatlarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ushbu ta'lim yo'nalishi sport natijalaridan tashqari, insoniy fazilatlarni rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi.

Raqamli texnologiyalar Olimpiya ta'limini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Jumladan, onlayn platformalar orqali sport nazariyasini o'rganish, virtual musobaqalar tashkil etish, sport mashg'ulotlarini video tahlil qilish hamda mobil ilovalar orqali monitoring olib borish imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, yoshlarning qiziqishini ham kuchaytiradi.

Quyidagi innovatsion metodlar Olimpiya ta'limida samarali hisoblanadi: interaktiv darslar, gamifikatsiya (o'yin orqali o'qitish), loyiha asosida ta'lim hamda raqamli platformalardan foydalanish. Mazkur metodlar talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi hamda ularni faol ishtirok etishga undaydi.

Olimpiya ta'limida quyidagi yo'nalishlarni takomillashtirish muhim hisoblanadi: raqamli infratuzilmani rivojlantirish, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish hamda innovatsion metodlarni keng joriy etish. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun tizimli yondashuv zarur.

2025-yilda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi tomonidan ilk bor AI Engagement Forum tashkil etildi. Unda sun'iy intellektdan sportchilarni tayyorlash, hakamlik va baholash, jarohatlarning oldini olish hamda antidoping nazorati sohalarida foydalanish masalalari muhokama qilindi. Bu yangilik Olimpiya ta'limida ham sun'iy intellekt asosida individual o'qitish va monitoring tizimlari joriy etilayotganini ko'rsatadi.

Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Olimpiya Esports o'yinlarini yo'lga qo'ydi. Ushbu loyiha yoshlarni jalb qilish va raqamli sportni rivojlantirishga qaratilgan. Bu esa Olimpiya ta'limiga kiber sport, virtual musobaqalar hamda raqamli kompetensiyalar kabi yangi yo'nalishlar kirib kelayotganini bildiradi.

2025–2026-yillarda maktab sport tizimida jonli efir (live streaming), real vaqt natijalari hamda global reyting tizimlari joriy etildi. Bu o'z navbatida talabalar uchun masofaviy ishtirok, onlayn musobaqalar va xalqaro tajriba almashish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

2025-yilgi Yoshlar sport o'yinlarida barcha musobaqalar onlayn translyatsiya qilindi, yagona raqamli platforma yaratildi hamda sportchilar faoliyati real vaqt rejimida kuzatildi. Bu Olimpiya ta'limida raqamli kuzatuv va tahlil tizimlari muhim ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi.

Yevropa Yoshlar Olimpiya festivali doirasida sun'iy intellekt orqali avtomatik video tahlil, mobil ilovalar hamda interaktiv statistika tizimlari joriy etildi. Bu esa ta'lim jarayonida vizual o'qitish, real ma'lumotlarga asoslangan tahlil va sport analitikasi kabi yo'nalishlarni rivojlantiradi.

Maxsus Olimpiya harakati doirasida LMS (Learning Management System), mobil ilovalar hamda bulutli texnologiyalar joriy etilib, sportchilar va murabbiylar uchun yangi o'quv muhitlari yaratildi. Bu inklyuziv ta'lim va barcha qatlamlar uchun teng imkoniyat yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Parij-2024 Olimpiadasi raqamli innovatsiyalar bo'yicha yuksak e'tirofga sazovor bo'ldi. Bu esa interaktiv media, raqamli storytelling hamda yoshlar bilan digital aloqa Olimpiya ta'limining ajralmas qismiga aylanganini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda Olimpiya ta'limida quyidagi yangi trendlar shakllandi: sun'iy intellekt asosida ta'lim va sport boshqaruvi, esports hamda virtual sportning rivojlanishi, global raqamli platformalar orqali ta'limni tashkil etish, real vaqt monitoringi va analitikasi, shuningdek, inklyuziv raqamli o'quv tizimlarining kengayishi.

Xorijiy davlatlarda Olimpiya ta'limi jarayoniga sun'iy intellekt (AI) keng joriy etilmoqda. AI yordamida sportchilarning bilim darajasi, psixologik holati va tayyorgarlik ko'rsatkichlari tahlil qilinib, individual o'quv dasturlari ishlab chiqilmoqda.

Masalan, 2025-yilgi EdTech tendensiyalarida AI asosida individual o'qitish tizimlari keng tarqalayotgani qayd etilgan. Bu mexanizm Olimpiya ta'limida har bir sportchi uchun individual yondashuvni ta'minlash, natijaga yo'naltirilgan tayyorgarlikni kuchaytirish hamda bilim va ko'nikmalarni tez rivojlantirish imkonini beradi.

Xalqaro tajribada virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) texnologiyalari Olimpiya ta'limida faol qo'llanmoqda. Mutaxassislar 2030-yilga borib Olimpiya o'yinlari va unga bog'liq ta'lim jarayonlari VR hamda AR texnologiyalari orqali tubdan takomillashishini ta'kidlammoqda. Mazkur texnologiyalar yordamida sport mashg'ulotlarini virtual muhitda o'rganish, xavfsiz trening tizimlarini yaratish hamda murakkab harakatlarni simulyatsiya qilish mumkin.

Hozirgi kunda yangi yo'nalish – phygital sport shakllanmoqda. Bu model real sport va raqamli o'yinlarni birlashtiradi. Masalan, Games of the Future kabi xalqaro musobaqalarda sportchilar bir vaqtning o'zida real maydonda va virtual platformada bellashmoqda. Bu esa Olimpiya ta'limida yangi kompetensiyalarni shakllantiradi, yoshlar qiziqishini oshiradi hamda raqamli savodxonlikni rivojlantiradi.

Rivojlangan davlatlarda Olimpiya ta'limi katta ma'lumotlar (Big Data) asosida tashkil etilmoqda. Sport tizimida sportchilarning harakatlari, fiziologik ko'rsatkichlari va natijalari raqamli platformalarda yig'ilib, tahlil qilinadi. Natijada murabbiylar qaror qabul qilishda aniq ma'lumotlarga ega bo'ladi, trening samaradorligi ortadi hamda jarayon yanada takomillashadi.

So'nggi yangiliklarga ko'ra, Olimpiya harakati ham raqamli media yo'nalishida faol rivojlanmoqda. 2026-yilgi Olimpiya o'yinlari arafasida sportchilar ijtimoiy tarmoqlarda kontent yaratmoqda, qisqa videolar orqali yosh auditoriya jalb qilinmoqda, ta'limiy va motivatsion materiallar keng tarqatilmoqda. Bu mexanizm orqali Olimpiya qadriyatlarini ommalashadi, yoshlar sportga keng jalb qilinadi hamda raqamli ta'lim muhiti shakllanadi.

Xalqaro ta'lim tizimida yangi trend – microcredentials (mikrosertifikatlar) joriy qilinmoqda. Olimpiya ta'limida bu qisqa kurslar orqali bilim berish, sportchilarni tez malakashtirish hamda kompetensiyalarni raqamli shaklda tasdiqlash imkonini beradi. Masalan, Digital Education Council kabi xalqaro tashkilotlar sun'iy intellekt va raqamli ta'lim siyosatini ishlab chiqib, universitetlar hamda sport tashkilotlarini o'zaro hamkorlikka jalb qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, raqamli transformatsiya sharoitida Olimpiya ta'limini rivojlantirish zamon talabi hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar hamda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali nafaqat sport natijalarini yaxshilash, balki yoshlarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ham erishish mumkin. Shu bois, Olimpiya

ta'limini takomillashtirish jarayonida kompleks yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli transformatsiya Olimpiya ta'limini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Innovatsion texnologiyalarni to'g'ri va samarali qo'llash orqali nafaqat jismonan sog'lom, balki ma'naviy yetuk, ijtimoiy faol va raqobatbardosh yosh avlodni tarbiyalash imkoniyati kengaymoqda.

Kelgusida Olimpiya ta'limi tizimida raqamli vositalar, sun'iy intellekt, interaktiv platformalar hamda xalqaro hamkorlik mexanizmlaridan samarali foydalanish ushbu yo'nalish taraqqiyotining muhim omillaridan biri bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, Olimpiya ta'limi tizimiga raqamli platformalarni keng joriy etish va ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish, pedagog hamda murabbiylar uchun zamonaviy malaka oshirish kurslari va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish dasturlarini tashkil etish, interaktiv hamda innovatsion pedagogik metodlardan foydalanish ko'lamini kengaytirish, yoshlar o'rtasida virtual sport musobaqalari va onlayn turnirlarni yo'lga qo'yish, shuningdek, Olimpiya qadriyatlarini targ'ib qiluvchi zamonaviy media kontentlar, raqamli loyihalar hamda ijtimoiy tarmoq materiallarini yaratish muhim ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. International Olympic Committee. Olympic Charter. – Lausanne, 2023.
2. International Olympic Committee. Olympic Values Education Programme (OVEP): Toolkit. – Lausanne, 2022.
3. UNESCO. Quality Physical Education Guidelines for Policy-Makers. – Paris, 2015.
4. UNESCO. Education in a Digital World. – Paris, 2021.
5. Ministry of Sports of the Republic of Uzbekistan. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2020.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. Yoshlar siyosatini rivojlantirishga oid qarorlar to'plami. – Toshkent, 2021.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Jismoniy tarbiya va sport pedagogikasi fanidan o'quv qo'llanma. – Toshkent, 2019.
8. Thomas Arnold. Education and Moral Development in Sport. – London, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.